

РОЛЬ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аширалиева Райхона Бердали қизи

Бакалавр, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,
Факультет медико-биологической работы Узбекистан, Ташкент

E-mail: azimbaevaodina4@gmail.com

Бахромова Одина Алишеровна –Ташкентская Медицинская Академия,
Магистр, факультет Общая хирургия.

Аннотация: в данной статье изучена роль биологии в системе медицинского образования. На сегодняшний день успехи медицины связаны с биологическими исследованиями, поэтому врач постоянно должен быть осведомлен о новейших достижениях биологии.

Ключевые слова: биология, медицинское образование, врач, медицина, новейшие достижения.

Актуальность. Важность изучения биологии для медика определяется тем, что биология – это теоретическая основа медицины. «Медицина, взятая в плане теории, — это прежде всего общая биология», – писал один из крупнейших теоретиков медицины И.В. Давыдовский. Успехи медицины связаны с биологическими исследованиями, поэтому врач постоянно должен быть осведомлен о новейших достижениях биологии. Достаточно привести несколько примеров из истории науки, чтобы убедиться в тесной связи успехов медицины с открытиями, сделанными, казалось бы, в чисто

теоретических областях биологии.

Цель исследования изучить значимость и роль биологических наук в процессе развития медицины.

Материал и методы исследования. Литературные данные, опубликованные как в зарубежных, так и в отечественных источниках.

РОЛЬ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Важность изучения *биологии для медика* определяется тем, что *биология - это теоретическая основа медицины*. "Медицина, взятая в плане теории, - это прежде всего общая биология", - писал один из крупнейших теоретиков медицины *И.В. Давыдовский*. Успехи медицины связаны с биологическими исследованиями, поэтому врач постоянно должен быть осведомлен о новейших достижениях биологии. Достаточно привести несколько примеров из истории науки, чтобы убедиться в тесной связи успехов медицины с открытиями, сделанными, в чисто теоретических областях биологии. **Исследования Л. Пастера** (1822-1895 гг.), доказавшие невозможность самопроизвольного зарождения жизни в современных условиях, открытие того, что гниение и брожение вызываются микроорганизмами, произвели переворот в медицине и обеспечили развитие хирургии. В практику были введены сначала *антисептика* (предупреждение заражения раны посредством химических веществ), а затем *асептика* (предупреждение загрязнения путем стерилизации предметов, соприкасающихся с раной). Это же открытие послужило стимулом к поискам возбудителей заразных болезней, а с обнаружением их связаны разработка профилактики и рационального лечения *инфекционных* болезней.

Открытие клетки и изучение микроскопического строения организмов позволили глубже понять причины возникновения болезненного процесса, способствовали разработке методов диагностики и лечения. То же самое следует сказать об изучении физиологических и биохимических закономерностей. Изучение *И.И. Мечниковым* процессов пищеварения у низших многоклеточных организмов способствовало объяснению явлений иммунитета. Его исследования по межвидовой борьбе у микроорганизмов привели к открытию *антибиотиков*, используемых для лечения многих болезней.

Биология (греч. *bios* - жизнь, *logos* - наука) - наука о жизни, которая изучает жизнь как особую форму движения материи, законы ее существования и развития. Предметом биологии являются живые организмы, их строение, функции, а также природные сообщества организмов. Вместе с астрономией, физикой, химией, геологией и другими науками, изучающими природу, биология относится к числу естественных наук. Она не является единой дисциплиной, а составляет совокупность по меньшей мере 50 дисциплин, к которым относят: а) морфологические дисциплины (анатомия, гистология), описывающие строение организмов; б) физиологические дисциплины (физиология клетки, физиология растений, физиология животных); в) общебиологические дисциплины (цитология, генетика, эволюционное учение и др.); г) экологические дисциплины (биогеография, паразитология); д) пограничные дисциплины (биохимия, биофизика, молекулярная биология, космическая биология и др.). Биология относится к ведущим естественным наукам. Высокий уровень ее развития - необходимое условие прогресса современной медицины. Биология в настоящее время превратилась из науки

описательной в науку с высокой степенью математизации. Такие биологические дисциплины, как генетика, биофизика, молекулярная биология и другие просто немислимы без математики. Именно благодаря применению учеными математики для познания закономерностей живой природы, биология во второй половине XX столетия стала ведущей наукой. Это позволило целому ряду крупнейших ученых мира заявить о «веке биологии». «Век биологии» представляет собой новый этап научно-технического прогресса. Биология становится лидером естествознания и определяет основные направления его развития, оказывает решающее воздействие на преобразование форм и методов применения научного знания в производстве, особенно в сельском хозяйстве. На современном этапе важнейшую роль в биосфере приобретают не сложившиеся естественные биогеоценозы, а создаваемые по воле человека, стихийно или сознательно, агроценозы. Последние должны обеспечивать человечество источником питания и поддерживать круговорот веществ, сохраняющий атмосферу, гидросферу и почву в состоянии, позволяющем людям существовать на Земле. Рост населения и развитие промышленности заставляют задуматься о пределах биологической производительности планеты Земля. В обозримом будущем при сохранении нынешних темпов роста численности населения и сохранении традиционных способов ведения хозяйства могут возникнуть затруднения с пищей, человечеству не будет хватать кислорода. Именно поэтому многие крупнейшие биологи считают, что на протяжении ближайших одного-двух поколений необходимо резко изменить производственную деятельность человека на основе достижений биологии и других естественных наук. Природа дает человеку все для его

существования. Изменения, возникающие в окружающей среде под влиянием деятельности человека, воздействуют и на него самого, что открывает реальные возможности влияния на геном человека.

С тех пор как человек стал осознавать свое отличие от животного мира, он начал изучать окружающий его мир. Сначала от этого зависела его жизнь. С развитием цивилизации человек смог позволить себе занятия наукой в познавательных целях. Современная биология – комплексная наука, для которой характерно взаимопроникновение идей и методов различных биологических дисциплин, а также других наук.

Ученые, внесшие вклад в развитие медицины:

1. Гиппократ (460-370) дал первое относительно подробное описание человека и животных, указал на роль среды и наследственности в возникновение болезней.
2. Клавдий Гален первым сделал сравнительно-анатомическое описание обезьяны и человека. Изучал центральную и периферическую нервную систему.
3. К.М. Бэр (1792-1876) сформулировал основные положения теории гомологичных органов и закона зародышевого сходства.
4. Ч. Дарвин сформулировал теорию эволюции живого.
5. Т. Шванн и М.Я. Шлейден авторы клеточной теории.
6. Л. Пастер, И.И. Мечников, Р. Кох основоположники микробиологии.
7. А.И. Опарин сформулировал первую научную теорию происхождения жизни.

8. Дж. Уотсон и Ф. Крик обнаружили ДНК и предложили ее модель.
9. Р. Вирхов создал учение о невозможности самозарождения клетки.
10. А. Флемен открыл антибиотики.

Заключение. Таким образом, биология является базовой наукой медицины. Многие дисциплины биологии, такие как физиология, микробиология, иммунология, паразитология, напрямую связаны с медицинской наукой и здравоохранением. Теоретические достижения биологии широко используются в медицине. Именно успехи и открытия в биологии определяют нынешний уровень врачебной науки.

Список литературы:

1. Бауэр, Э.С. Теоретическая биология / Э.С. Бауэр: Сост. и прим. Ю.П. Голикова. Вступ. ст. М.Э. Бауэр. – СПб.: Росток. 2017. – 352 с.
2. Биология для любознательных: генетика, экология и эволюция / составитель И.Г. Лукашевич. – Минск: Белорусская ассоциация “Конкурс”. 2015. – 127 с.
3. Пак, В.В. Биология: Учебник / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина; Под ред. Н.П. Лысенко. – СПб.: Лань, 2017. – 576 с.
4. Какова роль биологии в современном мире [Электронный ресурс] www.uchim.guru.
5. Практическое значение биологии в жизни человека и мире [Электронный ресурс] www.syl.ru

Интернет-источники

Колесникова Т.Д. Подборка литературы для самостоятельного чтения и выполнения домашних заданий: <http://engrailednarodru/molbiol/>
домашних заданий: <http://engrailed.narod.ru/molbiol/>

<http://www.sci-lib.com> – наука, новости науки и техники для студентов;

<http://www.elementy.ru/genbio/molecular> - журнал общей биологии;

<http://www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya/index.htm> - каталог научно-образовательных ресурсов МГУ; <http://www.tusearch.blogspot.com> – поиск электронных книг, публикаций, ГОСТов, на сайтах научных библиотек. В поисковой системе отображены наилучшие библиотеки, в

большинстве которых можно скачать материалы в полном объеме без регистрации; <http://www.elibrary.ru/defaultx.asp> - научная электронная библиотека;

<http://www.sci-lib.com> – наука, новости науки и техники для студентов;

<http://www.biomolecula.ru> – наука, новости;

<http://elementy.ru/genbio/molecular> - журнал общей биологии;

<http://www.pereplet.ru> – сайт Соросовского образовательного журнала;